

"UZLUKSIZ TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUV: XORIJIY TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLAR"

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA VA SAN’ATSHUNOSLIK FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI**

**"DIGITAL TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE APPROACH IN
MODERNIZATION OF CONTINUOUS EDUCATION: FOREIGN
EXPERIENCE, PROBLEMS AND SOLUTIONS"
INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE**

**"ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В
МОДЕРНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ"
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**"UZLUKSIZ TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASHDA RAQAMLI
TEKNOLOGIYALAR VA INNOVATSION YONDASHUV: XORIJIY
TAJRIBA, MUAMMO VA YECHIMLAR"
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

MATERIALLARI

(25-oktabr 2024-yil)

Farg‘ona-2024

KBK: 74.103(5Ў₃₆)

YO‘K: 204.14.752.12

–Uzluksiz ta‘limni modernizatsiyalashda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuv: xorijiy tajriba, muammo va yechimlar|| xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 25-oktabr 2024-yil. – Farg‘ona, FarDU, 2024. – 490 b.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 18-yanvardagi 16-sonli buyrug‘iga asosida belgilangan tadbirlarni amalga oshirish maqsadida 2024-yil 25-oktabr kuni Farg‘ona davlat universitetida **“Uzluksiz ta‘limni modernizatsiyalashda raqamli texnologiyalar va innovatsion yondashuv: xorijiy tajriba, muammo va yechimlar”** mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjumani o‘tkazildi.

Mazkur to‘plamga taqdim etilgan materiallar kelgusida sohani rivojlantirishga xizmat qilishi, O‘zbekiston, Rossiya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston olimlari, bakalavriat va magistraturaning iqtidorli talabalari, tayanch doktorant va doktorantlar, shuningdek, uzluksiz ta‘lim tizimida ilmiy ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanib kelayotgan pedagog kadrlarning faoliyatini qo‘llab- quvvatlash maqsadida tayyorlandi.

Mas‘ul muharrir:

B.Shermuhammadov – Farg‘ona davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:

T.Egamberdiyeva – Farg‘ona davlat universiteti professori, pedagogika fanlari doktori.

X.Tojiboyeva – T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktori o‘rinbosari, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Иқтидорли ёшларни аниқлаш ва юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг узлуксиз тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4306-сонли Қарори. / Халқ сўзи. 2019 йил 4 май.
2. Педагогика: учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений / под ред. В. А. Слостенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянова. — Москва: Школа-Пресс, 1997. —С. 512.
3. Педагогическое образование в университете: контекстно-биографический подход: монография / под ред. А. Л. Гаврикова, М. Н. Певзнера. — Великий Новгород: Изд-во НовГУ, 2001, —С. 300.
4. Риддерстрале, Й., Нордстрем, К. Караоке-капитализм. Менеджмент для человечества,- М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. —С.336.
5. Филонович С.Р., Теория лидерства в менеджменте: история и перспективы, Т. 1. № 2. - С.3-24.

TA'LIM MUASSASALARIDA KIBERMADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING QOZOG'ISTON TAJRIBASI

**Berkinov Oybek Toxir o'g'li – Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Milliy g'oya,
ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasini o'qituvchisi**

oybekberkinov98@gmail.com

Bugun barcha davlatlarda kibermakon bilan bog'liq muammolarning ko'payib borishi davlatlar oldiga ko'plab vazifalarni qo'yimoqda. Bu vazifalar ichida ta'lim muassasalar o'quvchilarida kibermadaniyat va kiberaxloqni shakllantirish dolzarb masaladir. Kiberaxloq – har kimning o'z vijdoni, iymon e'tiqodi va boshqa axloq normalaridan kelib chiqqan holda kompyuter, mobil qurilmalar, axborot-kommunikatsiya tarmoqlaridan va barcha global tarmoqlardan foydalanish me'zonlarining majmuasi. Kibermadaniyat – kishining belgilangan tartib qoidalar va axloq normalariga rioya qilgan holda tarmoqdan foydalanish madaniyati[1].

Qozog'istonning global axborot makoniga integratsiyalashuv sur'ati ancha yuqori. Qozog'istonlik foydalanuvchilar zamonaviy IT-sanoat yutuqlaridan faol foydalanmoqdalar, ammo foydalanish tarkibida xorijiy resurslar va shunga mos ravishda xorijiy tarkib ustunlik qilmoqda. Qozog'istonliklarning axborot va madaniy ehtiyojlarini to'liq qondirish bo'yicha vazifalar bunga loyiq emas[2]. Qozog'iston hukumati mamlakatda kibermuhitni sog'lomlashtirish va kiberxavfsizlikni ta'minlash maqsadida bir qancha ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Qozog'iston hukumati tomonidan qabul qilingan “Kiberxavfsizlik konsepsiyasi” to'g'risida[3]gi qaror kiberxavfsizlik sohasini yangi bir bosqichga olib chiqdi. Kontsepsiyaning quyidagi maqsadlarini bizning jamiyatga ham tadbiq etish zarur deb bilamiz:

- Xavflar haqida xabardorlikni oshirish, inson kapitalini va mahalliy AKT sanoati salohiyatini rivojlantirish uchun zararli dasturiy ta'minot va apparat ta'sirini va xavfsiz telekommunikatsiya uskunalarni blokirovka qilish va bostirishga qaratilgan dasturiy mahsulotlar va kiberxavfsizlik tizimlarini yaratish uchun zarur shart-sharoitlarni shakllantirish;

- Axborotni muhofaza qilish va jarayonlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari xavfsizligini ta'minlash milliy tizimida AKTdan xavfsiz foydalanishning huquqni qo'llash amaliyotini, uslubiy bazasini, normativ-huquqiy, tashkiliy va texnik ta'minotini takomillashtirish;

- Butun milliy axborot-kommunikatsiya infratuzilmasiga nisbatan axborotlashtirish va kommunikatsiyalar sohasida axborot xavfsizligini davlat tomonidan boshqarishning yuqori darajada moslashuvchan va integratsiyalashgan tizimini yaratish.

Kiberxavfsizlik konsepsiyasidan ko'zlangan maqsadlarni amalga oshirishda quyidagi tamoyillar belgilab qo'yildi:

- Jamiyatda “kibergigiena” to'g'risida barqaror g'oyalarni shakllantirish va dasturiy mahsulotlar, axborot tizimlari, dasturiy ta'minot, texnologik platformalar, axborot va tarmoq

infratuzilmasi hamda yordamchi uskunalarning hayot aylanishining barcha bosqichlarida AKTni yaratish va ulardan foydalanish bo'yicha yuqori ishlab chiqarish madaniyatini shakllantirish.

- Voyaga etmagan Internet foydalanuvchilari va ularning ota-onalari o'rtasida shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylikni himoya qilish bo'yicha treninglar va ta'lim amaliyotlarini qo'llash.

- Qozog'istonning ilmiy, ilmiy-texnikaviy va ta'lim faoliyati sohasidagi salohiyatini oshirish uchun ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlariga e'tibor qaratish, o'quv jarayoni va elektronika sanoati korxonalarining ishlab chiqarish faoliyati o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ta'minlash, ta'lim dasturlarini sanoatning professional standartlariga va zamonaviy darajadagi texnologiya rivojlanishiga muvofiq joriy etish zarur.

Kiberxavfsizlik konsepsiyasida aholining kibermadaniyatini oshirish bilan bog'liq vazifalarni belgilanganligi ijobiy natijalarni beradi deb o'ylaymiz. Chunki, ko'plab mamlakatlar kibertahdidlarga qarshi kurashda ko'proq iqtisodiy va texnik jihatdan yondashuvlar bilan chegaralanishlari mamlakatda aholi o'rnatida ijtimoiy-axloqiy muammolarning ko'payishiga olib kelmoqda.

Bundan tashqari "2023-2029 yillarda Qozog'iston Respublikasi maktabgacha, o'rta, texnik va kasb-hunar ta'limini rivojlantirish kontsepsiyasi"da ham kiberxavfsizlik masalasiga alohida e'tibor berilgan – "zamonaviy dunyoda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi yosh avlod tarbiyasiga alohida ta'sir ko'rsatmoqda, bu esa kiberxavfsizlik, kibergigiena va bolalarning kibermadaniyatiga oid foydali odatlarni shakllantirishni talab qiladi. Shu bois ta'lim muassasalarining tarbiyaviy ishlar rejalariga o'quvchilarda ekologik toza raqamli madaniyatni shakllantirish chora-tadbirlarini kiritish zarur. Shunday qilib, bolalarni ularning ma'naviy rivojlanishiga zarar yetkazuvchi axborot va materiallardan himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish va amalga oshirish ko'zda tutilgan"[4].

B.T.Karimova "bizning bolalarimizga shunchaki ma'lumot olish yetarli emas, Internet xizmatlarining yosh iste'molchilari kompyuter va internetning zarari va foydasini tushinishlari, kompyuter ekranida vaqt o'tkazish bo'yicha aniq pozitsiyani rivojlantirishlari muhimdir. Bunday holda, o'qituvchilar uchun ma'lumotni jamiyatga yetkazish, to'g'ri so'zlarni va taqdimot formatini tanlash muhimdir. Shunday qilib, har bir inson o'z sog'lig'ini va millat sog'lig'ini saqlab qolish uchun ushbu me'yorlarga nima uchun va qanday rioya qilish kerakligini eng kichikdan kattalargacha tushunadi"[5] – deya ta'kidlaydi.

Xulosa o'rnida Qozog'iston tajribasidan foydalangan holda O'zbekistonda ham respublika miqyosida barqaror kiberxavfsizlikni ta'minlashda hanuzgacha yagona tamoyil va yondashuv asosida amalga oshirish masalalari(kiberxavfsizlik strategiyasi) ochiqlicha qolayotgan mamlakat bo'ylab tizimli ishlaydigan mexanizmi yaratishda kiberxavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish davr talabidir. Ta'lim muassasalarida yoshlarda kibergigeyinani shakllantirish maqsadida o'quv jarayonlarida kibermadaniyat va kiberaxloqni targ'ib qiluvchi darslarni tashkillashtirishni joriy qilish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Berkinov O.T. Kiber atamasining mazmun-mohiyati: tarixi va bugun // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi, [2024-6]. 270-b.
2. Токтаров Е., Талипова Т. Казахстан в современном интернет-пространстве: основные тренды и перспективы интеграции // Аль-Фараби. № 1 (65) 2019. УДК 130.2:172(054)
3. Об утверждении Концепции кибербезопасности ("Киберщит Казахстана") Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407>
4. Концепция развития дошкольного, среднего, технического и профессионального образования Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2023 года № 249 <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/451747?lang=ru>
5. Каримова Б.Т. Работа по киберкультуре и кибергигиене школьников как составляющий компонент безопасной образовательной среды / Педагогическая наука и практика/ 2 (28)12020. С 94.

<i>KOMPETENTLIK KO,,NIKMALARINI O,,STIRISH METODIKASI</i>	
Xursanova Z.M <i>BO,,LAJAK TARBIYA FANI O,,QITUVCHILARINING MANTIQIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPLEKS YONDASHUVNING O,,RNI</i>	394
Maxmudova D.B. <i>TALABALARDA INNOVATSION VA STARTAP LOYIHALARNI YARATISH KO,,NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MEKANIZMLARI</i>	397
Aripov Sh.O. <i>O,,YINLARDAN FOYDALANIB O,,SMIR YOSHDAGI O,,QUVCHILARNING GENDER MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI</i>	400
Evatov S.S. <i>O,,QUVCHILARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI</i>	404
Тиркешбой Б. Ж. <i>МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА ВАТАНГА МУҲАББАТ ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ</i>	408
Turgunbayev T. A. <i>HARBIY TA'LIMDA MILLIY IDENTIKLIK TARBIYASI ASOSIDA TALABALARDA VATANPARVARLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI</i>	413
Мирзамахмудова. Н. Т <i>БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ</i>	418
Жўрақузиёв.Б.М. <i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ ДАВЛАТ ҚУРИШНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ</i>	422
Мирзамахмудова. Н. Т <i>РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ФАОЛИЯТИ МЕТОДИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕТОДИКАСИ</i>	424
Жўрақузиёв.Б.М. <i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ ДАВЛАТ ҚУРИШНИНГ КОНЦЕПТУАЛ-МЕТОДОЛОГИК ПАРАМЕТРЛАРИ</i>	429
Berkinov O.T <i>TA'LIM MUASSASALARIDA KIBERMADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING QOZOG'ISTON TAJRIBASI</i>	431